

POLAND

POLAND

ПОРАЖЕНИИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ**Оразмамедов Муроджон Шухрат угли¹**

orazmamedovmurod@gmail.com

¹Термезский филиал Ташкентской медицинской академии**Суханов Александр Александрович²**

alex0990federico@gmail.com

²Термезский филиал Ташкентской медицинской академии**Нурбоева Зумрад Холтура кизи³**³Термезский филиал Ташкентской медицинской академии**Нурбоев Нурбой Холтура угли⁴**

sunnatnurboyev@gmail.com

⁴Термезский филиал Ташкентской медицинской академии<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491853>

Цель исследования – анализ последних публикаций, посвященных особенностям поражения коронарных артерий у пациентов с безболевым ишемией миокарда по данным коронароангиографии, и сравнение данных литературы с собственными данными.

Материал и методы. Проведен обзор последних публикаций, посвященных особенностям поражения коронарных артерий у пациентов с безболевым ишемией миокарда по данным коронароангиографии. Ретроспективно проанализированы данные селективной коронароангиографии 84 пациентов, которым проведено исследование в период с января 2011 г. по декабрь 2015 г. в «Межрегиональный клинико-диагностический центр».

Результаты и их обсуждение. 7 (8,3%) пациентов имели малоизмененные коронарные артерии, 16 (19%) – однососудистое поражение, 24 (28,6%) – двухсосудистое поражение, 37 (47,4%) – множественные поражения коронарных артерий. Наиболее часто поражается передняя межжелудочковая артерия [69 (89,6%) пациентов; $p > 0,005$]. При анализе уровня поражения преобладают средний и проксимальный сегменты передней межжелудочковой артерии (44,5 и 36,6%), правой коронарной артерии (40,8 и 20%), огибающей артерии (34,4 и 40,9%).

Гемодинамически значимые стенозы встречались в передней межжелудочковой артерии (33%), в правой коронарной артерии (24%), огибающей артерии (41,3%), стволе левой коронарной артерии (63,7%). Наиболее часто поражающейся коронарной артерией второго порядка стала ветвь тупого края (32,5%), гемодинамически значимые стенозы встречались в 48,6% случаев.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, безболевая ишемия миокарда, коронарные артерии, коронароангиография, болевая ишемия.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Безболевая ишемия миокарда (ББИМ) – преходящее нарушение перфузии, метаболизма, функции или электрической активности миокарда, которое не сопровождается приступом стенокардии или ее эквивалентом [1, 2]. В основе ББИМ, как и стенокардии, лежит атеросклеротическое поражение коронарных артерий (КА). По данным Р.Ф. Сohn, у 34% больных ИБС с ББИМ в дальнейшем развиваются стенокардия, инфаркт миокарда (ИМ) или наступает внезапная смерть, ББИМ повышает риск внезапной смерти в 10 раз, аритмий – в 2 раза, развитие ИМ и застойной сердечной недостаточности – в 1–1,5 раза [3, 4]. Коронароангиография (КАГ) стала рутинным диагностическим методом диагностики ИБС и помогает в определении вида, степени и локализации поражения КА [5–7]. Одним из важных факторов, определяющих прогноз больных ББИМ, является распространенность атеросклеротического поражения коронарного русла. Вместе с тем имеющиеся в литературе данные о связи ББИМ с характером обструктивного поражения КА не однозначны.

Целью работы стал анализ последних публикаций, посвященных особенностям поражения КА у пациентов с ББИМ по данным КАГ, и сравнение данных литературы с собственными данными.

Материал и методы. Проведен обзор последних публикаций, посвященных особенностям поражения КА у пациентов с ББИМ по данным КАГ. Ретроспективно проанализированы данные селективной КАГ 84 пациентов с ББИМ, которым проведено исследование в период с января 2011 г. по декабрь 2015 г. КАГ проводили с помощью аппарата General Electric «Innova 3131» и General Electric «Advantx LC+» в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения. При визуальном анализе коронарограмм оценивались магистральные КА: ствол левой коронарной артерии (ЛКА), правая межжелудочковая артерия (ПМЖА), огибающая артерия (ОА), правая коронарная артерия (ПКА). Оценивали наличие множественных поражений и количество пораженных артерий.

Результаты и их обсуждение. При анализе публикаций выявлено, что ряд авторов [8–12] считают, что у больных с различными клиническими.

Выводы. Имеющиеся в литературе данные о степени выраженности атеросклеротических изменений по данным коронароангиографии у пациентов с безболевым ишемией миокарда противоречивы. Собственные данные подтверждают точку зрения о многососудистом поражении коронарных артерий у пациентов с безболевым ишемией миокарда с преобладанием поражения передней межжелудочковой артерии с

POLAND

POLAND

высоким уровнем критического стеноза. Противоречивость имеющихся данных о выраженности пораженности коронарных артерий у пациентов с безболевым ишемией, по данным современной литературы, требует дальнейшего изучения и продолжения исследования.

Литература:

1. Гуревич, М.А. Безболевая ишемия миокарда: вопросы патогенеза и лечения / М.А. Гуревич // Consilium medicum. – 2007. – № 11. – С.13–17.
2. Сидоренко, Б.А. Безболевая ишемия миокарда / Б.А. Сидоренко, А.А. Космачев // Кардиология. – 1989. – № 4. – С.5–11.
3. Cohn, P.F. Total ischemic burden: implication for prognosis and therapy / P.F. Cohn // Amer. J. Med. – 1989. – Vol. 86, № 1A. – P.6–8.

